

**РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ**

**THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN PRESCHOOLERS
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT**

КАЯЛИЕВА САНИЕ ЗЕВЖЕТОВНА,

*ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова».*

БЕКIROVA МЕРЬЕМ ИКРЕМОВНА,

*преподаватель,
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова».*

KAYALIEVA SANIE ZEVZHETOVNA,

Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov.

BEKIROVA MERYEM EKREMOVNA,

*teacher,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov.*

В статье рассматриваются особенности развития связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи. Даются определения понятий «связная речь» и «общее недоразвитие речи». Рассматриваются такие аспекты как, особенность детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, характеристика словаря дошкольников с ОНР. Характеризуются этапы развития связной речи детьми с ОНР, подходы педагогов по теме исследования. Сделан вывод об эффективности способов устранения и исправления особенности речевых нарушений в области связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе занятий.

The article discusses the features of the development of coherent speech of preschoolers with general speech underdevelopment. Definitions of the concepts of "coherent speech" and "general underdevelopment of speech" are given. Such aspects as the peculiarity of preschool children with general speech underdevelopment, the characteristics of the vocabulary of preschoolers with ONR are considered. The stages of the development of coherent speech by children with ONR, the approaches of teachers on the research topic are characterized. The conclusion is made about the effectiveness of ways to eliminate and correct the features of speech disorders in the field of coherent speech in preschoolers with general speech underdevelopment during classes.

Ключевые слова: *связная речь, общее недоразвитие речи, коррекция, логопед, дошкольники, диалог, монолог.*

Key words: *coherent speech, general underdevelopment of speech, correction, speech therapist, preschoolers, dialogue, monologue.*

А **ктуальность исследования.**

На сегодняшний день педагоги довольно часто интересуются особенностями развития связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи (далее – ОНР). Не-

малое количество авторов в своих книгах, статьях отводят теме развития связной речи у таких детей.

У младших дошкольников, в возрасте 2,5-4 лет с нормой речевого развития, в отличие от детей с ОНР, начинается этап освоения связной речи.

У детей, имеющих общее недоразвитие речи, связная речь сформирована недостаточно, также имеются и другие проблемы: ограниченный словарный запас, ошибки в передаче логической последовательности событий, многократное использование одинаково звучащих слов (с различными значениями).

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время дошкольники с ОНР составляют многочисленную группу среди детей с различными нарушениями развития, причем число детей с патологиями речи возрастает с каждым годом. Проблема развития связной речи с ОНР является одной из самых актуальных логопедии. Исходя из этого можно, сделать вывод, что данную тему следует рассмотреть и изучить глубже.

Рассмотрением данной проблемы занималось множество исследователей, таких как: В.П. Глухов, Т.Б. Филичева, Р.Е. Левина и многие другие.

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные речевые расстройства, при которых у детей при нормальном слухе и интеллекте нарушено формирование всех компонентов речевой системы. В термине общее недоразвитие речи констатируется то, что речевая функция неполноценна целиком. Отмечается несформированность всех систем языка – фонематической, лексической (словарный запас), грамматической (правила словообразования и словоизменения, правила связи слов в предложениях) [1, с.8].

Впервые теоретическое обоснование проблемы общего недоразвития речи было дано в результате многочисленных исследований различных форм речевой патологии у детей дошкольного возраста, проведенных Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников дефектологии и коррекционной педагогики (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирина, Г.М. Жаренкова, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева и др.).

У детей с ОНР имеются такие особенности, как: нарушенное произношение и различение звуков на слух, проблемы с памятью, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования. Также от возрастной нормы отстает словарный запас, по качественным и количественным показателям; и как следствие – возникают огромные проблемы в развитии связной речи.

Понятие «связная речь» рассматривали такие ученые как В.П. Глухов, Т.Б. Филичева, Т.А. Ткаченко и многие другие.

По мнению В.П. Глухова связная речь – это объединенные одной темой части высказывания, представляющие собой единое смысловое, структурное и развернутое изложение, основной функцией которого является коммуникация [3, с. 19].

Т.А. Ткаченко понимает связную речь как цепь логически связанных предложений, имеющих законченную мысль [6, с. 63].

Развитие речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми.

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она, как правило, осуществляется в двух формах – монологе (связная речь одного лица) и диалоге (речевая реакция или разговор двух или более участников).

Развитие диалога и монолога играет ведущую роль в речевом развитии ребенка. Дошкольники, не имеющие речевых патологий, овладевают важными видами связной монологической речи, а именно пересказ и рассказ в простой форме, в возрасте 5-6 лет. Таким образом, к старшему дошкольному возрасту связная речь у детей без патологий уже развита за счет того, что дети овладели грамматическим строем речи [5, с. 214].

В свою очередь, дошкольники, имеющие «общее недоразвитие речи» имеют огромное количество «преград» для овладения связной речью, таких как: наличие в речи аграмматизмов, недоразвитие фонематического слуха, нарушения в слоговой структуре слов, звукопроизношении, позднее формирование экспрессивной речи, ошибки в оформлении связанного высказывания. При пересказе дети с ОНР ошибаются в передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, "теряют" действующих лиц.

Рассказ-описание мало доступен для них, обычно рассказ подменяется отдельным перечислением предметов и их частей. Отмечаются значительные трудности при описании игрушки или предмета по плану, данному логопедом.

Как было сказано ранее, что у детей с ОНР, кроме нарушений со стороны речи, также страдает память и восприятие. Как следствие, такие дети имеют ограниченное представление об окружающем мире.

Т.В. Волосовец полагает, что в течение первого года жизни ребенка формируются предпосылки для развития связной речи. К концу первого года жизни появляются первые слова. На втором году жизни сначала слова носят обобщенно-смысловой характер, затем начинают служить обозначениями предметов, появляются простые фразы из нескольких слов. Постепенно появляются первые предложения. К третьему году жизни активно увеличиваются словарный запас и количество используемых в предложении слов, появляется диалогическая речь. В четыре года формируется словарь признаков и наречий, а также появляются первые оформленные высказывания. В пять-шесть лет дети владеют диалогической и монологической речью, в частности пересказом и рассказом разных видов. К семи годам ребенок овладевает всеми видами устной речи [2, с. 224].

С.Н. Сазонова в своих трудах отмечала огромную значимость становления связной речи для детей с ОНР и называла ее наиболее важной в речевом развитии, поскольку она оказывает огромное влияние на благополучное пребывание ребенка в социальном окружении.

По мнению Т.Б. Филичевой, слова и выражения, вызывающие затруднения, почти не встречаются в речи дошкольников с ОНР. Попадая, в ситуации, где так или иначе должны использоваться эти слова, дети показывают недостаток развития своей речи. По этой причине они обычно не проявляют желания первыми заводить диалог с кем-либо, задавать вопросы и т. д. [7, с.80].

Одним из важных условий формирования связной речи у дошкольников с ОНР является общение. Речевая основа детей развивается тогда, когда он разговаривает с родными, сверстниками и т.д. Главный аспект развития связной речи у ребенка, имеющего общее недоразвитие речи, требует организованной коррекционной логопедической работы.

Логопед – это специалист, который занимается с детьми и взрослыми, которые имеют какие-либо нарушения в речевом развитии.

На занятиях логопед обучает ребенка пересказу и рассказу, так как это является важным фактором развития связного монологического высказывания. Дефектолог использует следующие методики: рассказ по картинке, по предметам, различные творческие пересказы, которые способствуют развитию воображения и т.д. Все это играет роль фундамента для развития связной речи.

Ткаченко Т.А. при работе над формированием связной речи у детей с ОНР использует вспомогательные средства, такие как наглядность и моделирование плана высказывания.

Упражнения располагаются в порядке возрастающей сложности, с постепенным убыванием наглядности и "свертыванием" плана высказывания. В результате обозначается следующий порядок работы:

- Пересказ рассказа по наглядному действию;
- Рассказ по следам наглядного (демонстрируемого) действия;
- Пересказ рассказа с использованием фланелеграфа;

- Пересказ рассказа по серии сюжетных картин;
- Составление рассказа по серии сюжетных картин;
- Пересказ рассказа по сюжетной картине;
- Рассказ по сюжетной картине.

Работа логопеда по формированию связной монологической речи дошкольника с ОНР строится с учетом возрастных и психологических особенностей, а также важен учет тяжести речевого нарушения.

Таким образом, общее недоразвитие речи характеризуется нарушением развития связной речи у дошкольников. Тщательный анализ данной проблемы позволяет выделить следующие аспекты в развитии связной речи дошкольников с ОНР:

- В речи имеются нарушения грамматической стороны;
- Плохо развита монологическая сторона связной речи;
- Отмечаются трудности при рассказе и пересказе.

Коррекционными мероприятиями по развитию связной речи у детей с ОНР занимается логопед. На занятиях педагог для формирования связного монологического высказывания, использует методы пересказа и рассказа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи / Под научной ред. И.Ю. Левченко. М.: Национальный книжный центр, 2014. 96 с.
2. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. М., Сфера, 2007. 223 с.
3. Глухов В.П. Комплексный подход к формированию связной речи у детей дошкольного возраста с нарушениями речевого и познавательного развития. Изд. 2-е, исправ. и перераб. М.: В. Секачев, 2014. 537 с.
4. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием. М.: АРКТИ, 2002. 144 с.
5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969. 216 с.
6. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у дошкольников. М.: Феникс, 2021. 63 с.
7. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. М.: Гном-Пресс, 2019. 127 с.

© Каялиева С.З., Бекирова М.И., 2024.